

"Loheland-Garten" in Bernburg (Sachsen-Anhalt) soll einem Parkplatz weichen

Von: Olaf Böhlk [REDACTED]
Gesendet: 10.10.2013, 18:32:34
An: [REDACTED]
Archiviert: 15.10.2013, 11:00:16
Ordner: [REDACTED] bis 23.01.2018/INBOX/Sent Messages
Anhänge: 20131010-Loheland-Garten Bernburg-02.jpg; 20131010-Loheland-Garten Bernburg-01.jpg;
20131010-Loheland-Garten Bernburg-04.jpg; 20131010-Loheland-Garten Bernburg-03.jpg

Sehr geehrte Damen und Herren,

mein Name ist Olaf Böhlk und ich arbeite in Bernburg (Sachsen-Anhalt) ehrenamtlich für die dortige privatrechtliche Kulturstiftung Bernburg.

Wir erhielten von einer Bernburger Bürgerin den Hinweis, dass auf einem versteckten Gelände, mitten in Bernburg ein Parkplatz errichtet werden soll. Dazu wäre es notwendig ein Grundstück zu beräumen, welches jahrzehntlang von einem Kaninchenzüchterverein genutzt wurde und einigen älteren Einwohnern unserer Stadt als „Loheland-Garten“ bekannt ist.

Bei einem Besuch des Grundstückes konnte ich heute das Areal in Augenschein nehmen und traf dort auf ein hölzernes Gebäude und eine Wiese mit altem Baumbestand.

Das Gebäude ist aufgrund seiner Bauform und seines Baumaterials sehr auffällig. Bei einer Recherche im Internet fand ich, dass es entfernt Ihrem [Gebäude „Alte Post“](#) ähnelt.

Nun meine Frage: Ist Ihnen etwas über ein Bernburger Loheland-Niederlassung bekannt? Das Grundstück soll von einem Erben der ehemaligen Eigentümerin an die Stadt Bernburg verkauft worden sein.

Für uns ist es unvorstellbar, dass ein Ort, der ehemals der aktiven Begegnung des Menschen mit der Natur diente, zu einem Parkplatz umgewandelt werden soll und dafür Gebäude, Bäume und Wiese weichen müssen. Könnten Sie sich vorstellen, uns zumindest argumentativ bei der Rettung des Objektes zu unterstützen? Ein Hoffnungsschimmer wäre, wenn das Areal unter Denkmalschutz gestellt würde, damit es in irgendeiner Form wieder seinem alten Zweck, als Stätte der aktiven Naturbegegnung zu dienen, zugeführt werden kann. Haben Sie Erfahrung, wenn es darum geht, den denkmalhistorischen „Wert“ des Objektes zu beschreiben?

Im Anhang einige Handy-Fotos vom Objekt

Viele Grüße aus Bernburg
Olaf Böhlk
Kulturstiftung Bernburg

Loheland-Garten an der Alten Bibel

Von: Olaf Böhk [REDACTED]
Gesendet: 10.10.2013, 20:59:49
An: Joachim Hennecke [REDACTED]
Archiviert: 29.10.2013, 16:05:36
Ordner: olaf/Outlook Postfach - Olaf Böhk/Gesendete Elemente
Anhänge: 20131010-Loheland-Garten Bernburg-01.jpg; 20131010-Loheland-Garten Bernburg-03.jpg

Hallo Joachim,

weißt Du etwas von dem Grundstück des sogenannten „Loheland-Gartens“ an der Alten Bibel? Das dort stehende Holzhaus mit angrenzendem Garten soll ja nun für einen Parkplatz platt gemacht werden. Angeblich sollen dafür Autos auf der Bibel-Seite entlang der Friedhofsmauer am Spielplatz fahren. Das Holzhaus nutzten nun jahrzehntelang die Kaninchenzüchter.

Gruß Olaf

Re: Loheland-Garten an der Alten Bibel

Von: Joachim Hennecke [REDACTED]
Gesendet: 11.10.2013, 13:36:26
An: Olaf Böhlk [REDACTED]
Archiviert: 29.10.2013, 16:07:03
Ordner: olaf/Outlook Postfach - Olaf Böhlk/Posteingang
Anhänge: 20131010-Loheland-Garten Bernburg-01.jpg; 20131010-Loheland-Garten Bernburg-03.jpg

Hallo Olaf, hier meine leider nur sehr kurze Info zum Lohelandgarten, mehr habe ich auch nicht darüber. Aber Danke für die Info btr. Abriss und die Fotos.

Ein schönes Wochenende wünscht Euch Achim.

Lohelandgarten:

Am Hauptweg des Stadtparkes (Friedhof I, Alte Bibel) zwischen Mozartstraße und Wilhelmstraße befand sich der Lohelandgarten, ein Gymnastikraum von Diplom-Lehrerin Magdalene Commichau-Trenkel, Mitglied des deutschen Gymnastikbundes e.V.

Nach fünfjähriger Arbeitszeit in Bernburg war es 1926 der Gymnastiklehreerein, Frau Magdalene Trenkel, gelungen, den geschützten Loheland-Garten inmitten der Stadt für den Gymnastikunterricht zu pachten. In den großen Ferien konnte hier den Kindern, die nicht in die Sommerfrische fahren, Gelegenheit gegeben werden zur Erholung in Luft und Sonne. Ab 1. Juli bis 1. August 1928, von 3-6 Uhr nachmittags, stand der Loheland- (früher Knabenhort-) Garten auf dem alten Friedhof hierfür zur Verfügung. Die Kinder standen unter Aufsicht einer geprüften Kindergärtnerin. Mittwoch nachmittag gab es Lohelandgymnastik; Wiese, Wasser zum Planschen, gedeckter Raum bei Regenwetter standen zur Verfügung. Den Kindern wurde auf Wunsch Milch gereicht. Die Spielnachmittage konnten vierwöchentlich und für 14 Tage belegt werden, der Spielkreis umfasste 20-25 Kinder. 1929 wurde erstmalig ein Kinderkursus mit Haltungsfehlern aufgenommen und 1934 kamen die KdF-Sportkurse hinzu. [\[1\]](#)

(Loheland ist Teil des Ortsteils [Dirlos](#) der Gemeinde [Künzell](#) bei [Fulda](#) in [Hessen](#) mit ca. 90 Einwohnern. Loheland ist landesweit vor allem durch die [Loheland-Gymnastik](#) bekannt geworden. Die [anthroposophische](#) Stiftung in Loheland umfasst ein ganzes Dorf mit Ausbildungsstätten, einer Wohnsiedlung und einem Bauernhof).

[\[1\]](#) AK Nr. 131, 06.06.1928; Nr. 266, 12.11.1940

Von: Olaf Böhlk [REDACTED]
An: Joachim Hennecke [REDACTED]
Gesendet: 20:59 Donnerstag, 10. Oktober 2013
Betreff: Loheland-Garten an der Alten Bibel

Hallo Joachim,

weißt Du etwas von dem Grundstück des sogenannten „Loheland-Gartens“ an der Alten Bibel? Das dort stehende Holzhaus mit angrenzendem Garten soll ja nun für einen Parkplatz platt gemacht werden.

Angeblich sollen dafür Autos auf der Bibel-Seite entlang der Friedhofsmauer am Spielplatz fahren.

Das Holzhaus nutzten nun jahrzehntelang die Kaninchenzüchter.

Gruß Olaf

AW: Bisher unbekanntes "Loheland Holzhaus" in Bernburg vor dem Abriss?

Von: Archiv Loheland [REDACTED]
Gesendet: 14.10.2013, 10:02:37
An: [REDACTED]
Cc: [REDACTED]
Archiviert: 15.10.2013, 11:00:06
Ordner: [REDACTED] bis 23.01.2018/INBOX
Anhänge: loheland.jpg; zum Loheland-Haus in Bernburg.pdf

Guten Morgen, Herr Böhlk,

da mir Herr [REDACTED] heute Ihre Fragestellung dankenswerterweise übermittelte, möchte ich Ihnen im Anhang kurz den aktuellen Kenntnisstand zum Haus in Bernburg zusammenfassen. Ich würde mich freuen, wenn ein Abriss noch verhindert werden könnte und Sie mich auf dem Laufenden hielten. Danke!

Mit freundlichen Grüßen aus Loheland

E. Mollenhauer-Klüber

.....
Loheland-Stiftung Archiv
Elisabeth Mollenhauer-Klüber M.A.
archiv@loheland.de

Loheland-Stiftung
Schulen und Werkstätten
36093 Künzell-Loheland

Telefon: [+49 \(0\) 661 392 36](tel:+49(0)66139236)
Telefax: [+49 \(0\) 661 392 19](tel:+49(0)66139219)

E-Mail: archiv@loheland.de
Homepage: www.loheland.de

Rudolf-Steiner-Schule Loheland
Freie Waldorfschule
Höhere Berufsfachschule Sozialassistenten
Waldorf-Kindergarten
Schreinerei
Tagungsstätte "Wiesenhaus"
Demeter Landwirtschaft

Vorstand: Annette Flemming, Rita Strube, Winfried Menke, Alexander Sust
Geschäftsführerin: Ursula Grupp
Sitz der Körperschaft: Gemeinde Künzell, Ortsteil Loheland; Zuständige Aufsichtsbehörde: Regierungspräsidium Kassel
USt-IdNr. DE112407522; Steuer-Nr. [018 250 58235](tel:01825058235)

Die Information in dieser eMail ist vertraulich und kann dem Berufsgeheimnis unterliegen. Sie ist ausschließlich für den Adressaten bestimmt. Jeglicher Zugriff auf diese eMail durch andere Personen als den Adressaten ist untersagt. Sollten Sie nicht der für diese eMail bestimmte Adressat sein, ist Ihnen jede Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Weitergabe wie auch das Ergreifen oder Unterlassen von Maßnahmen im Vertrauen auf erlangte Information untersagt.

The information in this email is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the addressee. Access to this email by anyone else is unauthorized. If you are not the intended recipient, any disclosure, copying, distribution or any action taken or omitted to be taken in reliance on it, is prohibited and may be unlawful.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Zum Loheland-Haus in Bernburg und zu Magdalena Trenkel

Das fragliche Haus in Bernburg wurde 1935 als Gymnastikhaus für Magdalene Trenkel gebaut und erinnert mit seiner hier auf Bauzeichnungen sichtbaren Gestaltung an frühe Loheländische Häuser (Entwürfe häufig Louise Langgaard). Der "Unterrichtsraum im Loheland-Garten, Bernburg-Bergstadt, am alten Friedhof", wurde vom Dipl. Ing. C. Börner, Architekt, Berlin W 62, Schillstr. 8., im April 1935 gezeichnet und wird hier als eines der auswärtigen Häuser Lohelands geführt (eine kleine Bauakte liegt vor).

Einige der frühen Häuser Lohelands stehen inzwischen unter Denkmalschutz, da sie zu den wenigen erhaltenen Gebäuden der diversen Reformbewegungen am Beginn des 20. Jahrhunderts gehören (Informationen hierzu ggf. über XXXXXXXXXX, Hessisches Landesamt für Denkmalpflege Hessen, Wiesbaden).

Trenkel muss in dem Lohelandhaus in Bernburg zumindest bis in die 1960er Jahre als Kindergärtnerin tätig gewesen sein, da gerade erst kürzlich ein Archivgast über seine dortige Kindergartenzeit bei „Tante Trenkel“ berichtete.

Magdalena Trenkel (*1894 in Zerbst) gehörte zu den frühen Schülerinnen am Seminar für Klassische Gymnastik unter der Leitung von Hedwig von Rohden und Louise Langgaard, deren Körperbildungskonzept später „Loheland-Gymnastik“ genannt wurde.¹ Trenkel besuchte das „Seminar für Klassische Gymnastik“ unter der Leitung der beiden Frauen von 1914 bis 1918 (mit Unterbrechung, ev. durch eine erste berufliche Tätigkeit in Weimar). Heute ist sie vor allem als diejenige bekannt, die die „Bauhäusler“ in Weimar gymnastisch unterrichtete.² Sie war Tochter eines Bernburger (?) Professors Trenkel (Vorname nicht bekannt)³. Ein Ehename von Magdalena Trenkel als Commichau, wie Sie ihn durch den Doppelnamen andeuten, ist hier unbekannt. Da sie in den Schülerinnenlisten beim Eintritt ins Seminar 1914 nicht als verheiratet vermerkt ist, ist Trenkel als ihr Geburtsname anzunehmen.⁴

Loheland-Stiftung Archiv

Elisabeth Mollenhauer-Klüber, 14.10.2013

¹ Die beiden Frauen bildeten seit Ende 1912 Frauen mit ihrem eigenständigen Konzept aus, bis zur Gründung Lohelands 1919 an wechselnden Orten: Kassel, Potsdam, Tambach/Thüringen, Bieberstein/Rhön, Loheland bei Dirlos. Das „Seminar für Klassische Gymnastik“ unter der Leitung von Hedwig von Rohden und Louise Langgaard stand bis 1915 unter der Trägerschaft von Friedrich Zimmer, Berlin. Ab Beginn 1916 übernahmen die beiden Frauen die rechtliche Trägerschaft selbst (vgl. Das Entstehen und das Werden der Schulsiedlung Loheland. Erzählt von Elisabeth Hertling, 1984, neu verlegt in: Loheland-Stiftung (Hrsg.) (2012): Drei Frauen-drei Geschichten. Perspektiven auf die frühe Siedlungsgemeinschaft Loheland. Hertha Dettmar-Kohl, Imme Heiner und Elisabeth Hertling erzählen, Künzell, S. 151-200, insbesondere S. 154-156. Download unter http://www.loheland.de/fileadmin/user_upload/Bilder/Service/archiv/downloads/Schriftenreihe_Band_4_Webversion.pdf).

² Vgl. Köhn, Eckhardt (2012): Pas de deux. Loheland und das Bauhaus. In: Mollenhauer-Klüber, Elisabeth/Siebenbrodt, Michael (Hrsg.) (2012): Bauhaus Parallelen: Loheland-Werkstätten. Künzell/Weimar, S. 22-31.

³ Wohnort der Eltern 1914: Bernburg, Bahnhofstraße 25a

⁴ Möglicherweise handelt es sich auch um eine Namens-Verwechslung mit Marie-Therèse Commichau (*1895), verheiratete Witterstätter (Wohnort der Eltern zu Ausbildungsbeginn 1916: Weimar), die ihre Ausbildung ebenfalls in 1918 beendete und zu den expressionistischen Tänzerinnen Lohelands gehörte (vgl. Köhn, Eckhardt/ Fischer, Iris (Hrsg.) (2007): Lichtbildwerkstatt Loheland 1919 – 1939 Fotografien einer neuen Generation Weib. Katalog zur gleichnamigen Ausstellung im Bauhaus Archiv Berlin. Fulda, Imhof-Verlag).

Geplanter Abriss des Bernburger Loheland-Hauses zugunsten eines Parkplatzprojektes

Von: Olaf Böhlk [REDACTED]
Gesendet: 14.10.2013, 12:32:31
An: Holger Dittrich [REDACTED]; Jens Meissner [REDACTED]; Wolfgang Knopf [REDACTED]; Paul Koller [REDACTED]
Archiviert: 15.10.2013, 11:00:22
Ordner: [REDACTED] bis 23.01.2018/INBOX/Sent Messages
Anhänge: 20131014-01.jpg; 20131014 - Mollenhauer-Klüber - Zum Loheland-Haus in Bernburg.pd.pdf

Sehr geehrter Herr Dittrich, sehr geehrter Herr Koller, sehr geehrter Herr Knopf, sehr geehrter Herr Meißner,

ich stehe derzeit in Kontakt mit mehreren Fachleuten zum Thema „Loheland-Haus“ in Bernburg und habe Ihnen zur Kenntnisnahme einen Auszug aus dem Schriftverkehr beigefügt.

Aus der Presse konnte ich entnehmen, dass das Areal zu einem Parkplatz umgewandelt werden soll.

Meiner Meinung sollte diese Planung noch einmal überdacht werden.

Wir haben es mit dem Bernburger „Loheland-Garten“ mit einem Denkmal der Sportgeschichte zu tun.

Das Objekt war Wirkungsstätte der 1894 in Zerbst geborenen Gymnastiklehrerin Magdalena Trenkel. Frau Trenkel war eine der ersten Absolventinnen des „Seminars für Klassische Gymnastik“ unter der Leitung von Hedwig von Rohden und Louise Langgaard.

Die Bezeichnung „Loheland-Garten“ setzt das Grundstück und Gebäude in eine Beziehung zur Loheland-Reformbewegung, die wiederum im engen Austausch mit dem Bauhaus in Weimar stand.

Frau Trenkel selbst unterrichtete vor ihrer Tätigkeit in Bernburg in Weimar.

Das Holzgebäude auf dem Gelände stellt ein seltenes Beispiel für die Architektur dieser Reformbewegung dar.

Das historische Objekt „Loheland-Garten“ könnte dem im Moment ruhenden IBA-Projekt „Aktivpark Alte Bibel“ neue Impulse verleihen und in Verbindung mit diesem überregionale Aufmerksamkeit und eine leichtere Argumentation bei der Einwerbung von Fördermitteln ermöglichen.

Erste Gespräche mit Bernburger Bürgern haben ergeben, dass eine Nutzung als Stätte für physiotherapeutische Kurse sowie Tai Chi- und Joga-Lehrgänge überlegenswert wäre.

Im Sinne eines historischen Platzes für den Familiensport wäre eine gute Integration in das Konzept „Bernburg Bewegt“ möglich.

Bernburg besäße mit dem „Loheland-Garten“ und dem „Loheland-Haus“ ein einzigartiges Ensemble, welches unserer Stadt ein völlig neues kulturelles Themenspektrum erschließt und auch im Hinblick auf touristische Aspekte als Bereicherung dienen könnte.

Ich bitte sie, vor diesem Hintergrund von den Abrissplänen Abstand zu nehmen!

Mit freundlichen Grüßen
Olaf Böhlk
Kulturstiftung Bernburg

Anfang der weitergeleiteten Nachricht:

Von: Olaf Böhlk [REDACTED]
Betreff: Abriss des Bernburger Loheland-Hauses zugunsten eines Parkplatzprojektes
Datum: 14. Oktober 2013 12:03:09 MESZ
An: Birthe Rüdiger [REDACTED]

Sehr geehrte Frau Rüdiger, sehr geehrter Herr Matthies,

aus einem MZ-Presseartikel vom 03.10.2013 konnte ich entnehmen, dass auf dem Gelände des ehemaligen „Lohelandgartens“ am ehemaligen Friedhof I (Alte Bibel) die Errichtung eines Parkplatzes

geplant ist. ([Lage des Geländes in Google Maps](#)).

Auf dem Gelände befindet sich ein Holzgebäude, welches dann vom Abriss bedroht ist.

Da es sich bei diesem Objekt um den Wirkungsort der frühen Schülerin am Seminar für Klassische Gymnastik, Magdalena Trenkel (*1894 in Zerbst) handelt und damit ein Beispiel für die Bauten pädagogischer Reformbewegungen am Beginn des 20. Jahrhunderts darstellt, sollten die Abrisspläne überdacht werden.

Nach einer Tätigkeit in Weimar, bei der Magdalena Trenkel Kontakte zum Umfeld des dortigen Bauhauses unterhielt, pachtete die Gymnastiklehrerin das Grundstück vermutlich im Jahr 1926 und war bis in die 1960-er Jahre dort tätig.

Das Gebäude selbst war von seiner Erbauung an bis in die 70-er Jahre in seiner ursprünglichen Bestimmung als Ort für physiotherapeutische Behandlungen in Gebrauch und ist daher zahlreichen Bernburgern bekannt.

Gebäude und Garten befinden sich in direkter Nachbarschaft des IBA-Projektes „Aktivpark Alte Bibel“ und würden nicht nur gut mit diesem Konzept harmonieren, sondern könnten als historische Stütze des Aktivpark-Konzeptes herangezogen werden.

Bezüglich einer Nutzung im Sinne der ursprünglichen Idee der Begegnung von Körper- und Naturerfahrung bekundeten bereits mehrere Bernburger Bürger Interesse.

Würde dieser Ort nun zugunsten eines auch wegen seiner Auswirkungen auf den umgebenen Naturraum umstrittenen Parkplatzprojektes geopfert, verlöre die Stadt Bernburg einen wichtigen Erinnerungs- und Sinnort zu den Themen pädagogische Reform, Emanzipations-, Medizin- und Sportgeschichte.

Die inhaltlichen und baulichen Bezüge zum Loheland-Reformprojekt stellen umfangreiche Möglichkeiten zur inhaltlichen Auseinandersetzung mit den Themen und Inhalten der frühen Reformbewegungen dar und vermitteln für Bernburg eine einmalige Chance zum Einstieg in dieses kulturelle Themenspektrum mit Verbindungen zum Bauhaus in Weimar und Dessau.

Dazu E. Mollenhauer-Klüber (Loheland-Stiftung):

„Der Wert eines solchen Objektes liegt in seiner kulturhistorischen Bedeutung. [...] Die kulturhistorische Bedeutung Lohelands tritt seit rund zehn Jahren erneut vermehrt in den Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit ([hierzu sind die Kataloge der Ausstellungen im Vonderau-Museum Fulda 2004, im Bauhaus Archiv Berlin 2007 und im Haus am Horn, Weimar, 2012 eindrucksvolle Beispiele](#))“

Im Anhang Auszüge aus dem Schriftverkehr mit der Loheland-Stiftung und dem Bauhaus Weimar.

Mit freundlichen Grüßen
Olaf Böhlk
Kulturstiftung Bernburg